

DECODIERTE OBERFLÄCHEN – MILLENNIAL PINK

Im Gegensatz zu Megatrends sind Mikrotrends näher am Zeitgeist. Allerdings sind sie auch äusserst flüchtig und halten «sich nicht lange genug, um als echter Trend erkannt zu werden». So wird die Trendforschung hier zum Prozess des Sammelns, Scannens und Verdichtens von Phänomenen. Judith Mair, Trendforscherin und Autorin, illustriert am Beispiel des sogenannten «Millennial Pink» – einer Farbbezeichnung in Anlehnung an die in den sozialen Netzwerken aktive Generation der Millennials –, wie die Popularität dieses Mikrotrends schliesslich zementiert wurde.

Keywords: Mikrotrends, visuelle Trendforschung, Millennial Pink, Kulturforschung, Ethnografie

Judith Mair

Trends sind «grosse geistige Bewegungen in der Gesellschaft [...], Werteströme, an denen entlang sich Lebensgefühle und damit auch Kleider, Möbel und Waren verändern», schreibt Matthias Horx im 1993 erschienenen «Trendbuch» (Horx 1993: 13). Seine Formulierung macht deutlich, dass wir uns Trends immer aus zwei Richtungen nähern können: auf der abstrakten Ebene des gesamtgesellschaftlichen Wandels und auf der phänomenologischen Ebene der «Kleider, Möbel und Waren», also der gegenständlichen und visuell wahrnehmbaren Manifestationen dieses Wandels. Die scheinbar paradoxe Beschreibung von Trends als oberflächliche Phänomene und als Treiber langfristigen Wandels zwingt die Trendforschung zum kontinuierlichen Perspektivwechsel zwischen dem Grossen und dem Kleinen, den abstrakten Werten und der banal erscheinenden Oberfläche.

Dieser Text beschäftigt sich nicht mit epochalen Megatrends, sondern mit Mikrotrends. Diese sind zwar kurzatmiger und launischer, dafür aber besonders nah am aktuellen Zeitgeist, weshalb sie regelmässig zum Gegenstand der Lehre und Forschung der Studienvertiefung Trends & Identity werden. «Ein Mikrotrend hält sich nicht lange genug, um als echter Trend erkannt zu werden. Er verglüht, weil er zu hell und zu schnell auflodert», so Natascha Stagg (2018), Prophetin und Ikone der digitalen Gegenwart (Meier 2019). So könne beispielsweise «etwas, das zu aufdringlich, zu offensichtlich ist, um in Mode zu kommen, später als Relikt einer Zeit rekontextualisiert und letztendlich als zeittypisches Phänomen gedeutet werden».

Aus dieser Mikroperspektive kann der Prozess der Trendforschung als das Scouten, Sammeln, Scannen und Verdichten von Phänomenen beschrieben werden. Dabei kann ein Phänomen alles sein, was dem Forschenden interessant erscheint: die Verpackung einer Tütensuppe, die Machart einer Sneaker-Sohle,

bei Teenagern beliebte Internet-Meme, ein Farbton, eine Gemüsesorte, ein Tanzstil, ein bestimmter Stil des Haarflechtens oder auch nur eine plötzliche Vorliebe, die man bei sich selbst beobachtet. Stagg widmet sich beispielsweise in ihren Texten Mikrotrends wie gefärbten Achselhaaren, dem «Trauerschick» (#Mourncore) oder Selfies mit altmodischen Kopfhauben (#Bonnetcore) (Stagg 2018).

Ein entscheidendes Kriterium ist dabei die Kategorie des Neuen und Zukünftigen. Entweder ein Phänomen begegnet uns als irritierendes, fremdartiges und oft kaum merkliches «Weak Signal» oder aber als materielle Manifestation einer bereits bestehenden Thesen- und Phänomensammlung. Die Gründerinnen der Londoner Trendagentur Franklin Till beschreiben diesen Prozess als die Suche nach Antworten: «Wir stellen Fragen wie: Warum werden spezifische Designrichtungen oder visuelle Trends zu einem bestimmten Zeitpunkt relevant? Welche Auslöser gibt es dafür im soziokulturellen Kontext? Dazu untersuchen wir, welche Einflüsse entscheidend sind, indem wir aktuelle wissenschaftliche und technologische Innovationen berücksichtigen. Zunächst gibt es eine übergreifende Idee, dann recherchieren wir und verdichten das Ganze zu Unterthemen.» (Moldenhauer 2017)

Besonders praxisnahe Einblicke in diesen Prozess finden sich interessanterweise nicht in Lehrbüchern, sondern in der Literatur, so im 2016 erschienenen Roman «Satin Island» des Londoner Autors und Künstlers Tom McCarthy. Der Protagonist, ein Ethnograf mit dem Auftrag, eine universelle Prognose für das gegenwärtige Zeitalter zu verfassen, beschreibt es dort wie folgt: «Eine Situation, ein wiederkehrendes Mem, fiel mir auf, stichelte meine Fantasie an, also ging ich ihm nach: folgte seinen Spuren, schaute, wohin es führte, sammelte Instanzen seines Auftretens, richtete ein Inventar all seiner Gestalten und Mutationen ein; wie ein Detektiv, der

eine Akte über einen sowohl schillernden als auch nicht ganz fassbaren Fall erstellt.» (McCarthy 2016)

Ein weiteres Paradebeispiel für den Prozess der visuellen Trendforschung ist der Roman «Pattern Recognition» des Science-Fiction-Autors und «Speculative Writer» William Gibson, dem eine grosse Sensibilität für die feinen Schwingungen des Zukünftigen nachgesagt wird. Die Hauptfigur Cayce Pollard, ein Trend-Scout und «Cool-Hunter», erklärt hier: «Es geht um das Verhaltensmuster einer bestimmten Gruppe in Bezug auf bestimmte Dinge. Was ich mache, ist Mustererkennung. Ich versuche ein Muster zu erkennen, bevor es jemand anders tut. Dann wird es zum Produkt gemacht. Zu verkäuflichen Einheiten vermarktet.» (Gibson 2005: 115) Pollard ist so gut in ihrem Job, weil sie unter einer körperlichen Hypersensibilität für Branding-Codes leidet. Um sich vor einem allergischen Schock zu schützen, schneidet sie die Labels aus den schwarzen «Fruit of the Loom»-Shirts und feilt die Logos von den Metallknöpfen der Levis 501, in denen sie sich ausschliesslich kleidet.

Die von Gibson beschriebene Identifikation eines spezifischen und neuartigen Musters in der Vielfalt der Phänomene, einer «verbindenden Melodie», wie Horx und Wippermann sie nennen (1993: 51), ist der entscheidende Punkt, an dem sich der Mikrotrend, noch zart wie ein junges Pflänzchen, erstmals zeigt. Nun gilt es, sein unvermitteltes Auftauchen zu deuten und zu kontextualisieren, wobei Assoziation und Spekulation nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht sind.

Auch die umfangreichste Sammlung von Phänomenen bleibt eine lose Sammlung, wenn es uns nicht gelingt, die Aussage zu verstehen, die in ihr enthalten ist. Welche Botschaft sendet sie uns? Welche Haltung, welche Idee manifestiert sich in ihr? Welche Sehnsüchte verbinden sich mit ihr? Für was steht sie? Wir benötigen eine zeichenhafte, semiotische Betrachtungsweise, um diesen verborgenen Sinn zu erkennen.

Wie das aussehen kann, zeigt exemplarisch der Mikrotrend des sogenannten «Millennial Pink», einer Farbe, deren semiotisches Repertoire bereits vor einigen Jahren ausgiebig decodiert und dechiffriert wurde. Ihre Bezeichnung lehnt sich an die Generation an, die in den sozialen Netzwerken eine besondere Vorliebe für sie entwickelte: die Generation der Millennials.

Ihr erstes, flüchtiges Erscheinen lässt sich nicht mehr genau datieren. Einige Stimmen verorten es in Wes Andersons Film «The Grand Budapest Hotel» aus dem Jahr 2014. Sein Hauptschauplatz, ein monumentales Retro-Kitsch-Gebäude, leuchtet gleich in mehreren Pink-Tönen. Andere sehen das «Rose Gold»-Design der iPhones aus dem Jahr 2015 als Startschuss. Wieder andere halten das schlammige Pink für ur-sächlich, mit dem der damals gehypte schwedische

Fashion-Brand «Acne» seine Logos gestaltete. Spätestens als das von Designern favorisierte Farbsystem «Pantone» den Farbton in den Jahren 2016 und 2017 gleich zweimal hintereinander zur «Colour of the Year» ernannte, war die Popularität des Mikrotrends zementiert. Das rief Erklärungsversuche auf den Plan, die oft im Widerspruch zueinander standen.

Heute, rund fünf Jahre später, sind ganze Wände des Internets mit der pinken Farbe gepflastert. Auch ein deutsches Versandhaus für Wohnungseinrichtungen, das nicht gerade für sein Trendgespür bekannt ist, empfiehlt seiner Kundschaft natürlich die «Trendfarbe Millennial Pink». Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Annekathrin Kohout zitiert in einem Beitrag für das «Pop Magazine» das pastellfarbige Musikvideo von Katy Perry, einer populäre Vertreterin der Millennials (Kohout 2018: 11 ff.). Diese singt – mit rosa-weiss-gefärbten Haaren: «So comfortable, we live in a bubble. So comfortable, we cannot see the trouble.» Kohouts These dazu: «Die Filterblase lässt uns die Welt wahrnehmen, als sähen wir sie durch eine rosarote Brille. Alle Probleme werden dadurch unsichtbar, verschwinden aber keineswegs.» Dabei sei Millennial Pink «mehr als die Bezeichnung für einen spezifischen Farbton, es geht sogar um mehr als um einen Stil. Der Begriff zielt auch und gerade darauf ab, den Zeitgeist einzufangen.»

Erste Versuche, diesen Zeitgeist zu beschreiben, klangen plausibel, schienen aber für einen so dynamischen Mikrotrend nicht ausreichend. Carola Seybold, Sales Director bei Pantone, sprach etwa von «feelings of serenity and calm – reflecting the consumer push towards getting balance back». ¹ Der Guardian ergänzte: »It's a quiet and peaceful pink shade that engenders an aura of innocence and purity.« ² Andere schlossen sich an und verbanden den neuen Mikrotrend eifrig mit bereits kursierenden generischen Zeitgeist-Vokabeln wie «Mindfulness» und «Well-being».

Aufschlussreicher erschienen Diagnosen, die sich eher auf Teilaspekte des Trends konzentrierten, so auf die Tatsache, dass es sich nicht um das bekannte grelle Pink handelte, das etwa Paris Hilton Anfang der 2000er Jahre populär machte, sondern um einen matten, schattierten Gegenentwurf. «The pink we're talking about is a not-quite-pink pink, a pink that is harder to pin down than the Barbie's dream house Pantone 219C you were taught to hate as a child» (Ovenden 2017). So brachte es ausgerechnet das Männermagazin Esquire auf den Punkt.

1 Pantone, *Introducing Rose Quartz & Serenity*, <https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-the-year-2016> (27.06.2020)

2 *Millennial pink' is the colour of now – but what exactly is it?*, in: The Guardian, 22.03.2017, <https://www.theguardian.com/artanddesign/shortcuts/2017/mar/22/millennial-pink-is-the-colour-of-now-but-what-exactly-is-it> (27. Juni 2020)

Während Männer endlich zu pinken Produkten und Outfits greifen durften, ohne soziale Repressionen befürchten zu müssen, deutete die Female- und Post-Gender-Community den neuen Farbton als Code der sogenannten «Post-Prettiness», eine ästhetische Tendenz, die sich vor allem für den Blick von Frauen auf Frauen, den «Female Gaze», interessiert. Beispiel dafür sind etwa die Fotos der international gefeierten, damals 21-jährigen Fotografin Petra Collins, die ihren Bildband *Babe 2015* mit einem pinken Cover gestaltete. «Post-Prettiness» erlaubt eine intellektuelle Distanz, spielt mit Humor und ist Ausdruck der Sehnsucht, dass weibliche Schönheit mehrdeutig und naiv sein darf, ohne problematisch zu werden.

War das «alte» Pink einmal als greller und sexualisierter Gegenentwurf zum braven »rosa« als einem Symbol sittsamer Weiblichkeit auf den Plan getreten, borgte sich »Millennial Pink« nun den Farbton, um ihn mit der dringend erforderlichen Portion Selbstbestimmtheit und Subjektivität zu füllen. Damit dekonstruierte und persiflierte »Millennial Pink« die veraltete Codierung, wie sie zuvor sowohl mit Pink als auch mit Rosa untrennbar verbunden war. Zugleich öffnete es die Farbpalette für Interpretationen und Aneignungen durch ein mittlerweile erweitertes Spektrum der Geschlechtlichkeit. Plötzlich galt ausgerechnet Pink als «genderless» und «gender-blur». Die Color Marketing Group, eine internationale Vereinigung für Farbdesign, reagierte darauf, indem sie eine verwaschene Pink-Variante auf den Namen «Shim» taufte, ein Wortspiel aus «She» und «Him». «Gone is the girly-girl baggage; now it's androgynous», fasst Lauren Schwartzberg 2017 im *New York Magazine* das Ergebnis dieser Entwicklung zusammen: Millennial Pink «speaks to an era in which trans models walk the runway, gender-neutral clothing lines are the thing, and man-buns abound. It's been reported that at least 50 percent of millennials believe that gender runs on a spectrum – this pink is their genderless mascot.»

Auch wenn «The Tyranny of Rose Gold and Millennial Pink» (St Clair 2019) inzwischen vorüber und der Mikrotrend, um mit Natasha Stagg zu sprechen, längst verglüht ist, weil er viel zu hell und zu schnell aufloderte, wird er fortan ziemlich genau den Zeitpunkt markieren, an dem der gesellschaftliche Wertewandel die vermeintlich banalste aller Farben erfasste und mit einer neuen – zukunftstauglichen – Codierung versah.

ABSTRACT:

DECODED SURFACES – MILLENNIUM PINK

In contrast to megatrends, microtrends are closer to the spirit of the times. However, they are also extremely volatile and do not last long enough to

be recognized as a real trend. Trend research here thus becomes a process of collecting, scanning and condensing phenomena. Judith Mair, trend researcher and author, uses the example of the so-called «Millennial Pink» – a colour designation in reference to the millennial generation active in social networks – to illustrate how the popularity of this micro-trend was finally cemented.

Keywords: Microtrends, visual trend research, Millennial Pink, cultural research, ethnography

Judith Mair

Judith Mair ist Trendforscherin und Autorin und lehrt als Dozentin an der ZHdK in der Studienvertiefung Trends & Identity. Mit ihrem Berliner Studio hello-hello übersetzt sie visuelle und kulturelle Trends in zukunfts-sichere. Sie schreibt regelmässig über zeitgeistrelevante Themen und ist (Mit-)Autorin der Bücher «Schluss mit Lustig», «Fake For Real», «Design Ecology!» und «Moral Phobia».
judith.mair@hello-hello.de

Referenzen

Gibson, William (2005): *Pattern Recognition*. Berkley.

Horx, Matthias (1993): *Trendbuch 1 – Der erste grosse Trendreport*. Düsseldorf: Econ.

Horx, Matthias und Peter Wippermann (1993): *Was ist Trendforschung?* Düsseldorf: Econ.

Kohout, Annekathrin (2018): *Clean-Pop als «Safe Space»*, in: *Pop Magazine* 11/2018.

McCarthy, Tom (2016): *Satin Island*. New York: Alfred A. Knopf.

Meier, Anika (2019): *Essays von Natasha Stagg. Alles ist schlimm und kaputt und gross und wild*, in: *Monopol Magazine*, 14.11.2019.

Moldenhauer, Anna (2017): *Wie viel Trend darf es sein?*, in: *Style Park*, <https://www.stylepark.com/de/news/franklin-till-heimtextil-trend-forecast> (20.11.2017).

Ovenden, Olivia (28. März 2017): *Millennial Pink: The Colour You're Seeing Everywhere*, *Esquire*, <https://www.esquire.com/uk/style/fashion/a13896/millennial-pink-scandi-tumblr-pink-colour/> (13. Juli 2020).

Schwartzberg, Lauren (19. März 2017): *Why Millennial Pink Refuses to Go Away*, in: *New York Magazine*, <https://www.thecut.com/2017/03/why-millennial-pink-refuses-to-go-away.html> (13. Juli 2020).

Stagg, Natasha (7. Januar 2018): *Unbehagen im Trend*, *Berlin Biennale*, <http://bb9.berlinbiennale.de/de/unbehagen-im-trend/> (27.06.2020).

St Clair, Kasia (4. Dezember 2019): *The Tyranny of Rose Gold and Millennial Pink*, in: *Frize Magazine*, <https://frieze.com/article/tyranny-rose-gold-and-millennial-pink-and-other-colours-shaped-decade> (27.06.2020).